

भारतीय निवडणूक आयोग कार्य आणि आव्हाने

प्रा. डॉ. विलास कऱ्हाळे

नारायणराव वाघमारे महाविद्यालय, आ. बाळापूर

Corresponding Author – प्रा. डॉ. विलास कऱ्हाळे

DOI - 10.5281/zenodo.18954148

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपण भारतीय लोकशाहीचा विचार करतो. या लोकशाही च्या यशस्वीते मागे सर्वात मोठे योगदान कोणाचे असेल तर ते भारतीय निवडणूक आयोगाचे आहे. परंतु अलीकडच्या कालखंडामध्ये भारतीय निवडणूक आयोगावर अनेक वेळा प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले दिसून येतात. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचे वर्तमान काळातील कार्य व आव्हाने याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखात केला आहे.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI), ही घटनात्मकदृष्ट्या अधिकृत स्वायत्त संस्था आहे जी १९५० मध्ये संघीय (केंद्रीय) आणि राज्य निवडणूक प्रक्रियांचे व्यवस्थापन करून भारतातील लोकशाही प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. ती भारतीय संसद आणि सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांच्या आणि देशाच्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुका आयोजित करते. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला त्यात फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) होते. नंतर ते तीन आयुक्तांच्या मंडळात विस्तारण्यात आले, ज्यामध्ये सीईसी आणि इतर दोन आयुक्तांचा समावेश होता. प्रत्येकाची नियुक्ती भारतीय राष्ट्रपती सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा आयुक्त ६५ वर्षांचे होईपर्यंत, जे आधी येईल तोपर्यंत करतात. आणि

संसदीय महाभियोगाशिवाय आयुक्तांना पदावरून काढून टाकता येत नाही, निवडणूक आयोगाकडे निष्पक्ष आणि सुव्यवस्थित निवडणुका आयोजित करण्याची जबाबदारी आहे.

भारतीय सार्वत्रिक निवडणूक ही जगातील सर्वात व्यापक लोकशाही प्रक्रिया आहे. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला विविध भौगोलिक, राजकीय आणि हवामान वातावरणातील सुमारे ७००,००० मतदान केंद्रांवर सुमारे ७०० दशलक्ष मतदार होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशातील १,०५०,००० मतदान केंद्रांवर ९६८ दशलक्षाहून अधिक लोकांनी मतदान करण्यासाठी नोंदणी केली. निवडणूक आयोगाचे कामकाज सुमारे ५५० कर्मचारी असलेल्या सचिवालयद्वारे चालते. प्रत्येक राज्यात एक मुख्य निवडणूक अधिकारी असतो ज्याचा एक मुख्य कर्मचारी असतो आणि नागरी अधिकारी जिल्हा आणि मतदारसंघ पातळीवर निवडणूक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी स्वीकारतात. तथापि, सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान, तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांची एक मोठी टीम - सुमारे ५० लाख लोक - मतदान करण्यासाठी नियुक्त केली जाते.

भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसाठी (राज्यसभा आणि लोकसभा), राज्य विधिमंडळे आणि देशाच्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या कार्यालयांसाठी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण, निर्देश आणि नियंत्रण निवडणूक आयोग करते. ते मतदार यादी (नोंदणीकृत

मतदारांची अधिकृत यादी) तयार करते, देखभाल करते आणि अद्यतनित करते आणि त्रुटीमुक्त मतदार याद्या सुनिश्चित करते. ते नोंदणीकृत मतदारांना निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्रे (EPICs) देखील जारी करते. संभाव्य मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना निवडणुकीत भाग घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ECI ने सिस्टिमॅटिक व्होटर्स एज्युकेशन अँड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP) नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला.

निवडणूक आयोग उमेदवारांच्या नामांकनाचे पर्यवेक्षण करते, राजकीय पक्षांची नोंदणी करते आणि राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर त्यांचे वर्गीकरण करते आणि राजकीय निधी संकलनासह निवडणूक मोहिमांवर देखरेख करते. याव्यतिरिक्त, ते आदर्श आचारसंहिता लागू करते, जी राजकीय पक्षांनी आणि निवडणूक उमेदवारांनी निवडणुकीदरम्यान पाळली पाहिजे अशा मार्गदर्शक तत्वांचा संच आहे. शिवाय, ते मीडिया कव्हेरेज सुलभ करते, मतदान केंद्रे आयोजित करते, मतदारांना मतदान केंद्रांवर नियुक्त करते आणि मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करण्याचे निरीक्षण करते. निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या बाबतीत अधिकृत आणि निर्णायक आहे - उदाहरणार्थ, जिथे कायदा अस्पष्ट आहे - परंतु त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्याच्या कामकाजात कार्यकारी हस्तक्षेपापासून ते संरक्षित आहे.

सर्व मतदारसंघांचे सीमांकन करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे, जी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी म्हणजेच दर ५ वर्षांनी केली जाते.

राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील राजकीय पक्षांची नोंदणी आणि नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आहे. २००५ पासून, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवार उभे करण्यासाठी

सर्व राजकीय पक्षांना (ECI कडे नोंदणीकृत पक्षांसह) SECM कडे नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.

राजकीय पक्षांच्या सहमतीने विकसित केलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करून, निवडणूक रिंगणात राजकीय पक्षांना समान संधी मिळावी याची खात्री राज्य निवडणूक आयोग करतो. निवडणूक लढवण्यास इच्छुक उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करून ते स्वीकारण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने शपथपत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिली असेल आणि जर त्याला भारतातील कोणत्याही न्यायालयाने दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली असेल तर त्याला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते. 2017मध्ये, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याच्या खटल्याचे समर्थ केले.

निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा करण्यापासून ही प्रक्रिया सुरू होते, ज्यामध्ये नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख, मतदानाच्या तारखा आणि मतमोजणीची तारीख यासारख्या महत्त्वाच्या तारखा समाविष्ट असतात. या घोषणेनंतर, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक उमेदवारांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन केले पाहिजे. पुढे, निवडणूक आयोग निवडणुकीसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी करते, ज्यामध्ये वेळापत्रक आणि मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली जातात.

निवडणूक लढवण्याचा विचार करणाऱ्यांनी आपले अर्ज दाखल करावेत. सर्व अर्ज वैध आहेत आणि पात्रता निकष पूर्ण करतात याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोग सर्व अर्जांची तपासणी करते. जर अर्ज मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करत नसतील तर ते नामांकन नाकारू

शकतात. उमेदवारांना नियुक्त केलेल्या वेळेत त्यांचे अर्ज मागे घेण्याची परवानगी आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना मतदारांनी त्यांच्या बाजूने मतदान करावे अशी विनंती करण्यासाठी त्यांचे निवडणूक प्रचार सुरू करण्याची परवानगी आहे. मतदान सुरू होण्याच्या ४८ तास आधी सर्व प्रचार संपले पाहिजेत. नियुक्त केलेल्या मतदानाच्या दिवशी, निवडणूक आयोग सुव्यवस्थितपणे पार पाडण्यासाठी मतदानाचे पर्यवेक्षण करते. सर्व मतदारसंघांसाठी मतदान पूर्ण झाल्यानंतर, निवडणूक अधिकारी मतांची मोजणी करतात. त्यानंतर निवडणूक आयोग विजयी उमेदवारांची यादी जाहीर करते आणि अधिकृतपणे निवडणूक निकाल जाहीर करते. शेवटी, आयोग नवनिर्वाचित सदस्यांच्या शपथविधीचे आणि कायदेमंडळाच्या औपचारिक घटनेचे निरीक्षण करतो.

भारतात असा आदेश आहे की कोणत्याही मतदाराला मतदान करण्यासाठी १.२४ मैल (२ किमी) पेक्षा जास्त प्रवास करावा लागू नये. काही ठिकाणी कठीण भूभागासह हा आदेश निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी आव्हान निर्माण करतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात, काही मतदान अधिकाऱ्यांनी चीनच्या सीमेजवळील अरुणाचल प्रदेशातील दुर्गम गाव मालोगममध्ये एका मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी २४ मैल (३९ किमी) कठीण भूभागातून पायी प्रवास केला.

निवडणूक आयोगाला निवडणुकांवर देखरेख करण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. भारताच्या विस्तृत प्रदेशात नोंदणीकृत मतदारांच्या मोठ्या संख्येचे व्यवस्थापन करणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. अचूक मतदार याद्या सुनिश्चित करणे, मतदारांच्या स्थलांतराचा हिशेब ठेवणे आणि जनतेला त्यांचासर्व मतदारसंघांचे सीमांकन करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची

आहे, जी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी म्हणजेच दर ५ वर्षांनी केली जाते.

राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील राजकीय पक्षांची नोंदणी आणि नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आहे. २००५ पासून, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवार उभे करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना (ECI कडे नोंदणीकृत पक्षांसह) SECM कडे नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.

राजकीय पक्षांच्या सहमतीने विकसित केलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करून, निवडणूक रिंगणात राजकीय पक्षांना समान संधी मिळावी याची खात्री राज्य निवडणूक आयोग करतो. मतदानाचा हक्क बजावण्यास प्रोत्साहित करणे यासाठी काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे. निवडणुकीदरम्यान, मतदारांना लाच देणे, मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे आणि चुकीची माहिती किंवा पक्षपाती बातम्या आणि प्रचार सामग्री पसरविण्यासाठी माध्यमांचा गैरवापर करणे यासारख्या गैरप्रकारांना प्रतिबंधित करण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. कधीकधी, मतदान करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या (EVM) फेरफाराबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते. एक स्वतंत्र संस्था असूनही, आयोगाला राजकीयदृष्ट्या प्रभावित करण्याचे किंवा दबाव आणण्याचे प्रयत्न करावे लागू शकतात. याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी निधीच्या बेकायदेशीर किंवा अनैतिक स्रोतांचा मागोवा घ्यावा लागतो.

भारतीय निवडणूक पध्दतीत सुधारणा व्हाव्या म्हणून वारंवार न्यायालय कांही निर्णय देते किंवा विविध खटल्यात आपले मत मांडते ज्याचा संबंध निवडणूक सुधारणांशी आहे. निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या उमेदवाराबाबत माहिती जाणून घेण्याचा मतदारांचा मुलभुत अधिकार असल्याचा निर्णय २००२ साली दिला. यामुळे

उमेदवारास निवडणुकीचा अर्ज भरताना संपत्ती, शैक्षणिक योग्यता, गुन्हेगारीचे रेकॉर्ड इत्यादीचा उल्लेख करणे अनिवार्य बनले. परंतू शासनाने लोक प्रतिनिधीत्वाच्या कलम ३३ बी पास करून न्यायालयाच्या उपरोक्त दुरुस्ती व सुचनेस कमकुवत बनवले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर टिका करताना हे संशोधन मतदानाच्या अधिकारात दखल असल्याचे सांगून त्यास नाकारले. एकंदरीत सशक्त लोकशाहीच्या वाढीसाठी मी पक्ष निवडणूक आयोगाचे नितांत आवश्यकता आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- 1) भारतीय संविधान, राजकारण आणि कायदा-सौ. स्मिता जोशी-पिअर्सन.
- 2) भारतीय गणराज्याचे शासन आणि राजकारण- डॉ.भा.ल. भोळे, पिंपळापूरे पब्लिशर्स अँड कंपनी, नागपूर
- 3) लोकशाहीचे बदलते स्वरूप आणि निवडणुकांचे राजकारण-डॉ. अलका देशमुख, श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर.
- 4) निवडणुक जिंकण्यासाठी सर्व काही-डॉ. दिलीप सरवटे, डॉ. उदय निरगुडकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे.
- 5) डॉ. बी. एल. फडिया , भारतीय शासन आणि राजकारण.
- 6) प्रा. चिं. ग. घांगरेकर, भारतीय शासन आणि राजकारण.